

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O PAPEL DO PROJETO BRINCADAS NA FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE EDUCADORES

Milena Maria Nunes de Matos Carmona
coord.milena@gmail.com
PUC-SP / CAPES

Eixo Temático: Formação de Professores
DOI: 10.5281/zenodo.11215280

RESUMO

A vida na atual sociedade tem se apresentado de forma bastante complexa. Além das catástrofes ambientais e das mudanças climáticas, a humanidade tem enfrentado diversos desafios, como a violência que decorre do preconceito e da discriminação contra as populações mais vulnerabilizadas. Nesse cenário, evidencia-se a necessidade e a urgência de formarmos sujeitos éticos, solidários e engajados na transformação social, visto que esses fenômenos contribuem fortemente para o aumento da desigualdade acirrada que temos testemunhado, sobretudo, em nosso país. Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta pedagógica, que foi produzida pelo grupo de pesquisa LACE, em 2021, para o Projeto Brincadas, cujo título é *Fenótipo*, que integra um conjunto de outras formações sob o tema *Multiletramento Engajado para uma Educação Antirracista*. A análise dessa proposta foi baseada teórico-metodologicamente na Pesquisa Crítica de Colaboração (Magalhães, 2011), nos conceitos de Multiletramento Engajado (Liberali, 2022) e Interculturalidade (Candau, 2013), bem como nos estudos decoloniais (Walsh, 2006). Os resultados indicam que o compartilhamento dessa proposta permitirá aos educadores de contextos outros uma compreensão mais ampla sobre as práticas racistas, enquanto lhes possibilitará, também, criar situações na escola que visam promover uma sociedade mais equitativa e menos violenta.

Palavras-chave: Colaboração-crítica. Formação de Educadores. Multiletramento Engajado.

1. INTRODUÇÃO

Viver nas circunstâncias atuais tem sido uma experiência bastante desafiadora, especialmente para aqueles que são excluídos e silenciados. Uma grande parte dos discursos que circulam na sociedade contemporânea é marcada por agressividade, intolerância e ódio, resultando no aumento da violência física e psicológica da população. No Brasil, testemunhamos, dia a dia, atos de extrema crueldade contra as minorias oprimidas, como as mulheres, os indígenas, a comunidade LGBTQIAP+ e, sobretudo, os negros, que serão o foco deste trabalho.

A escola tem desempenhado um papel crucial ao oferecer apoio a essas comunidades vulnerabilizadas, o que se torna ainda mais importante se considerarmos que grande parte das crianças e adolescentes que são submetidos ao trabalho infantil ou mortos por armas de fogo são negros, o que destaca a natureza racista e excludente da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, convoca todos a lutarem contra a discriminação que foi cristalizada historicamente.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nesse sentido, é crucial que o currículo escolar contemple práticas que visem à valorização e o respeito às diversas formas de ser, pensar e sentir, formando sujeitos mais éticos e comprometidos com a transformação social. Os estudantes precisam de oportunidades para compartilharem experiências e perspectivas diversas para ampliarem a compreensão sobre seus contextos e buscarem novas formas de pensar e agir no mundo.

É essencial que a escola propicie espaços para que os indivíduos possam questionar narrativas únicas sobre identidades e construir novos marcos epistemológicos que pluralizem, problematizem e desafiem os pensamentos autoritários e colonizadores. Uma educação intercultural pode promover o reconhecimento das diferenças, desigualdades e possibilidades de ampliar as relações na coletividade.

Este trabalho discute como uma proposta pedagógica que foi elaborada pelos pesquisadores do grupo LACE, para o Projeto Brincadas, pode contribuir para uma formação de educadores que seja engajada na luta pela transformação social a partir do conceito de interculturalidade.

Importante lembrar que o Projeto Brincadas surgiu em 2020, na época da pandemia da Covid-19, com o intuito de ajudar as comunidades mais vulnerabilizadas em suas dores e necessidades. Coordenado pelas professoras Dra. Maria Cecília Magalhães e Dra. Fernanda Liberali, da PUC-SP, esse projeto busca promover propostas de formação, por meio dos conceitos do brincar (Vygotsky, 1991) e de performances (Holzman, 2009), de modo que os sujeitos compreendam suas realidades e, em colaboração com outros, possam agir na superação das situações-limite que o contexto lhes impõe e, juntos, criarem o inédito-viável (Freire, 1987).

Em 2021, os pesquisadores do Projeto Brincadas organizaram uma formação de professores intitulada *Multiletramento engajado para uma Educação Antirracista*, conduzida de forma virtual. Essa iniciativa sucedeu o evento presencial "Resistência afro-brasileira" ocorrido na semana anterior na PUC-SP, sendo realizada através da plataforma Zoom e transmitida pelo canal do YouTube. Além dos pesquisadores do projeto, participaram desse evento alunos de programas de pós-graduação, professores, coordenadores e estudantes das escolas parceiras.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Na próxima seção, apresentaremos as bases teórico-metodológicas que apoiaram a elaboração da proposta pedagógica *Fenótipo*, que é parte de um conjunto de propostas sob o título *Multiletramento engajado para uma Educação Antirracista*.

2. METODOLOGIA

A proposta pedagógica que será analisada neste trabalho foi desenvolvida pelos pesquisadores do grupo LACE a partir da Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol). Desenvolvida pela professora Dra. Maria Cecília Camargo Magalhães, em 2011, a PCCol é uma pesquisa de intervenção que pretende promover espaços coletivos de aprendizagem nos quais os sujeitos tenham a oportunidade de compartilhar saberes e criar significados a partir da criticidade e da colaboração com o outro, transformando tanto os seus contextos de atuação, quanto a si próprios.

Os pesquisadores também se apoiaram no Multiletramento Engajado (Liberali, 2022), conceito que, apoiado na Pedagogia dos Multiletramentos (NLG, 2000) e na concepção de Bem Viver (Krenak, 2020), visa promover oportunidades para que os sujeitos utilizem as múltiplas mídias e considerem a multiculturalidade e a multimodalidade, que estão presentes em seus contextos, para poderem lutar, crítico-colaborativamente, contra os diferentes tipos de desigualdade.

O Multiletramento Engajado (Liberali, 2022) pressupõe, inicialmente, uma compreensão crítica dos sujeitos em relação as situações que os excluem e silenciam, para, posteriormente, agirem coletivamente na mudança de seus contextos. Para isso, esse conceito se apoia, metodologicamente, nas ideias freirianas de imersão, emersão e inserção, que constituem a Pedagogia do Oprimido (Freire, 1987). Desse modo, a proposta pedagógica a ser analisada está organizada em três etapas, sendo imersão na realidade, construção crítica de generalizações e produção de mudança social.

Além desses aportes teórico-metodológicos, a proposta pedagógica também está pautada pelo conceito de interculturalidade. Segundo Candau (2013), a escola precisa propiciar práticas por meio das quais os sujeitos possam romper com a visão daltônica e monocultural da sociedade. É inaceitável continuarmos compactuando com a violência exacerbada que é praticada contra as minorias. Parte desse comportamento decorre de um pensamento colonial que precisa ser desconstruído

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

coletivamente. Como Walsh (2006) adverte, trata-se de uma tarefa social e política que precisa partir de práticas e ações sociais concretas e conscientes para que os sujeitos possam agir com mais responsabilidade e solidariedade.

Com base nessas concepções, os pesquisadores do grupo LACE organizaram uma proposta para trabalhar as ideias de fenótipo e genótipo, considerando os conteúdos curriculares previstos para a área das ciências da natureza. Inicialmente, foi pedido aos participantes que se apresentassem a partir de suas características físicas. Para isso, foi sugerido o uso do aplicativo *Pear Deck* para que cada participante pudesse fazer um desenho sobre si mesmo e, partir de então, apresentar-se aos colegas com base nas características físicas que foram utilizadas no desenho.

Na sequência, foi proposto um jogo de verdadeiro ou falso para que os pesquisadores pudessem identificar os conhecimentos prévios dos participantes acerca dos temas fenótipo e genótipo. Ao checar as respostas para as questões referentes a esses conceitos, os participantes puderam compreender que nossa constituição parte de um genótipo, que é o conjunto de todos os genes que são herdados pelos pais e, também, por fenótipos, que são características que mudam ao longo do tempo.

O objetivo foi levar os participantes a compreenderem a relação entre genótipo e meio ambiente para, a partir de então, discutirem a história dos padrões de beleza, enfatizando os modos pelos quais a estética branca é mais valorizada em relação à estética negra. Para sistematizar essa discussão, foram usadas pinturas da época barroca e fotos de ícones de beleza do século XX. Essa atividade permitiu que os participantes pudessem compreender as influências ocidentais na evolução dos padrões de beleza.

Após essa etapa, os pesquisadores lançaram uma provocação para o grupo de participantes a partir da pergunta: *pensando na educação antirracista, que mensagem podemos deixar para o mundo?* Ainda no aplicativo *Pear Deck*, os participantes registraram suas ideias com base em suas vivências pessoais. Por fim, os pesquisadores elegeram algumas respostas para discutir, coletivamente, se as palavras que foram utilizadas remetiam ou não a um pensamento colonial. A resposta “a pele é o maior órgão do corpo”, por exemplo, levou o grupo a perceber a importância de reconhecer as experiências de comunidades negras, indígenas e outras

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

comunidades marginalizadas, possibilitando, também, uma conexão com outras disciplinas, como geografia e línguas.

3. RESULTADO/DISCUSSÕES

Na proposta pedagógica *Fenótipo*, especificamente, vemos que o caráter ativista e intervencionista da PCCol (Magalhães, 2011) pode propiciar a criação de novas possibilidades para o enfrentamento do racismo, considerando que as relações humanas estão imbricadas em processos que são organizados intencionalmente para que todos possam construir, colaborativamente, novos saberes a partir do questionamento do *status quo* da sociedade e das concepções que sustentam os pontos de vista que são compartilhados nos momentos de discussão (Magalhães, 2011).

Ao retomarmos os princípios do Multiletramento Engajado (Liberali, 2022), notamos que os participantes puderam fazer uma imersão em suas realidades no momento em que foram convidados a fazer seus autorretratos, possibilitando, por meio de uma vivência coletiva, uma compreensão crítica acerca da diversidade. A etapa de construção crítica de generalizações ocorreu quando os participantes confrontaram os saberes que tinham a respeito dos padrões de beleza com as definições científicas relacionadas tanto a fenótipo, quanto a genótipo e, também, ao se depararem com as mudanças nesses padrões ao longo do tempo a partir dos recursos imagéticos aos quais foram expostos. Para a etapa final da produção social de mudança, os participantes foram levados a propor, crítico-colaborativamente, possíveis ações para uma educação antirracista.

No que diz respeito aos princípios de uma educação intercultural, que visam superar preconceitos ligados ao pensamento colonial, compreendemos que essa proposta pedagógica pode ajudar os educadores a promoverem práticas que reconheçam e respeitem as diversas culturas de forma ética e respeitosa. Candau (2011) enfatiza a necessidade de modificar não apenas as práticas educativas, mas também de incluir espaços de formação que incentivem os educadores a adaptarem suas posturas e intervenções na rotina da sala de aula.

Sendo assim, vemos que a proposta pedagógica *Fenótipo* pode ser aplicada nos mais variados contextos de ensino-aprendizagem, visto que o racismo é um tema

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

que precisa ser discutido em todos os âmbitos sociais. Cabe à escola, compreendida como lócus de formação humana, propiciar espaços formativos que levem os educadores a recriarem os modos de se posicionar e intervir no cotidiano da sala de aula. Afinal, romper com os privilégios que foram atribuídos à branquitude no atual cenário é inadiável.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mudança do atual cenário requer a luta de todos na desmontagem das práticas racistas e discriminatórias. Por essa razão, as bases do currículo escolar precisam estar organizadas à luz da valorização e do direito às múltiplas existências para, assim, formarmos sujeitos mais éticos, justos e solidários. É papel da escola, portanto, promover espaços para que os estudantes expressem seus pontos de vista acerca das adversidades às quais estão expostos, visto que é a partir de uma compreensão crítica acerca de seus contextos, que os sujeitos poderão criar novos modos de agir para a transformação de suas realidades. O compartilhamento dessa proposta pedagógica certamente poderá auxiliar outros educadores a promoverem práticas que levem os sujeitos a reconhecerem e confrontarem as múltiplas culturas com ética e respeito.

5. REFERÊNCIAS

CANDAU, V. M. (2013). Multiculturalismo e educação: desafios para a prática pedagógica. In: (Orgs.). MOREIRA, A.F.; CANDAU, V. M. Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas. Petrópolis, RJ: Vozes.

FREIRE, P. (1987). Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra.

HOLZMAN, L. (2009). Vygostsky at work and play. New York: Routledge.

KRENAK, A. (2020). Caminhos para a cultura do Bem Viver. Org. Bruno Maia. Cultura do bem viver, 2020. Disponível em: <http://www.culturadobemviver.org>. Acesso em: 20 abr. 2024.

LIBERALI, F. C. (2022). Multiletramento Engajado para a Prática do Bem Viver. Linguagem Em (dis)curso, 22(1), 125–145. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-4017-220109-8421> . Acesso em: 12/03/2024.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

MAGALHÃES, M. C. C. (2011). Pesquisa crítica de colaboração: escolhas epistemometodológicas na organização e condução de pesquisas de intervenção no contexto escolar. In: (Orgs.). MAGALHÃES, M.C.C.; FIDALGO, S.S. Questões de método e linguagem na formação docente. São Paulo: Mercado de Letras.

NEW LONDON GROUP. (2000). The Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures. Harvard Educational Review, v. 66, n. 1, p. 60-92.

VYGOTSKY, L. S. (1991). O papel do brinquedo no desenvolvimento. In: VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 7. ed. São Paulo: Martins Fonte. p.105-118.

WALSH, C. (2006). Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento 'otro' desde la diferencia colonial". In: WALSH, C.; LINERA, A. G.; MIGNOLO, W. Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento Buenos Aires: Del Signo. p. 21-70.